

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Podcast y storytelling como herramientas
didácticas para el mejoramiento de la
competencia comunicativa oral

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

***Podcast y storytelling* como herramientas didácticas para el mejoramiento de la competencia comunicativa oral**

Podcast and storytelling as teaching tools to improve oral communicative competence

María Virginia Panchoaga-Burgos¹

Resumen

El trabajo de investigación *Podcast y storytelling* como herramientas didácticas para el mejoramiento de la competencia comunicativa oral en estudiantes de grado sexto del Colegio Internacional Montessori de Popayán (Cauca, Colombia) surge de la necesidad de fortalecer en los estudiantes la competencia comunicativa oral en sus dos componentes, comprensión y expresión oral; por ello, las herramientas tecnológicas de *podcast* y *storytelling* permitieron desarrollar una serie de ejercicios para su mejoramiento, desde un enfoque cualitativo, a partir de los planteamientos de la investigación acción pedagógica (IAP). Con una muestra de 6 estudiantes de un total de 55, se aplicó un test final en el que la percepción sobre la importancia de la escucha pasó de un 66 % a un 100 % y el reconocimiento de la oralidad desde las destrezas lingüísticas como indispensables en y para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, de un 44 % a un 75 %.

Palabras clave: competencia comunicativa oral, herramientas tecnológicas, podcast, storytelling.

Abstract

The research work *Podcast and storytelling* as teaching tools to improve oral communicative competence in sixth grade students at Montessori International School, Popayán, Cauca, Colombia, arises from the need to strengthen students' oral communicative competence in its two components, oral comprehension and expression, therefore, the technological tools of *podcast* and *storytelling* allowed to develop a series of exercises for its improvement, from a qualitative approach, based on the approaches of Pedagogical Action Research (PAR). With a sample of 6 students out of a total of 55, a final test was applied in which the perception of the importance of listening went from 66% to 100% and the recognition of orality from linguistic skills as indispensable, in and for, the teaching and learning of the language from 44% to 75%.

Keywords: Oral communication skills, technological tools, podcast, storytelling.

¹ Universidad de Cartagena. Colombia, mariavir564@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-8216-1763>

1. Introducción

A lo largo de la historia, los escenarios académicos se han trazado dos objetivos esenciales en torno a la alfabetización: escribir y leer correctamente. Sin embargo, desde el ámbito pedagógico se ha señalado reiteradas veces que el saber idiomático y lingüístico en la escuela no debe estar limitado por ejercicios netamente gramaticales, ya que «el conocimiento de una lengua no implica sus capacidades de uso» (Cassany, 1994, p. 12). De este modo, la competencia comunicativa oral se encamina según Hymes (1972) a formar enunciados que, además de cumplir con un parámetro gramatical específico, logren adecuarse al contexto sociocultural en el que se gestan. Mendoza Fillola & Cantero Serena (2003) agregan a la enseñanza de la lengua desde la oralidad, la importancia de vincularla en un entorno comunicativo, planteando el axioma «a hablar se aprende hablando» (p. 14), basado en la interacción de los hablantes.

De este modo, surge la propuesta de diseñar ejercicios mediados por el podcast y el storytelling para el mejoramiento de la expresión y comprensión oral, que, con su implementación y evaluación, desemboquen en el uso de la palabra como un agente vivo, con diferentes propiedades según los contextos y los hablantes. Además, reposicionar las tecnologías de la información y comunicación como herramientas didácticas con las que los docentes y estudiantes pueden construir saberes.

Los nuevos formatos digitales han transformado las experiencias educativas; el podcast, por su parte, está definido como uno de los recursos potenciadores de la creatividad y el pensamiento digital, el desarrollo de la oralidad y la comprensión, pertinente para la transversalización de contenidos, entre otras muchas más características. Lara (2021) lo presenta como «un formato nacido en la era digital» que permite forjar relaciones de interacción. Respecto al orador o hablante, su capacidad para transmitir la emocionalidad del discurso desde la oralidad demandará una preparación profunda para conseguir conectar al público con el relato que se representa; en términos de Hamilton & Weiss (2005), este es el arte más antiguo para enseñar y heredar conocimientos.

La competencia comunicativa oral será entendida como la facilidad que tienen los hablantes para identificar e interpretar información proveniente de un discurso hablado y a su vez producir una respuesta acorde a las exigencias del acto comunicativo que se lleve a cabo. Las herramientas tecnológicas como podcast y storytelling, por su parte, abren el panorama de interacción entre la palabra hablada y el estudiante desde una perspectiva práctica e innovadora, resignificando la palabra hablada.

2. Metodología

La investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo, definido por Mejía Navarrete (2014) como uno que intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos, para conseguir una visión más cercana del o de los procesos que llevan a la construcción de la misma por parte de los individuos, utilizando como método la investigación acción pedagógica (IAP) según los postulados de Restrepo Barrera (2004), en los que

se puntualizan tres instancias: deconstrucción de la práctica, reconstrucción de la práctica, y validación de la práctica alternativa, como se muestra en la Figura 1.

Técnicas de recolección de la información

Como técnica, la investigación empleó la evaluación diagnóstica y prueba de salida por medio de un cuestionario de 16 preguntas calificadas con escala de Likert y divididas en dos componentes, según la necesidad del estudio. El pre test y el post test facilitaron el ejercicio de contraste entre las percepciones y capacidades iniciales con respecto a dichos aspectos una vez finalizada la implementación de la estrategia didáctica. Retomando los planteamientos de Elliot (1990), la investigación-acción favoreció un diagnóstico en contexto de las situaciones que se dan en los ambientes escolares.

Análisis de datos

Para el análisis de la información se empleó el concepto ADA de análisis de datos, partiendo de los resultados obtenidos en la aplicación del pre test y post test, con escala de Likert. Los valores obtenidos en cada uno de ellos según grado de aceptación por pregunta se agruparon de manera parcial y posteriormente de manera general para presentar la categoría de totales, logrando establecer un resultado estadístico.

Ruta de investigación

3. Resultados

Prueba diagnóstica

Para dar inicio al análisis de los resultados obtenidos, la realización de la evaluación diagnóstica permitió identificar el nivel de la competencia comunicativa oral de los estudiantes, siendo posible examinar sus dos componentes o subcategorías: la comprensión y expresión oral, el primero de ellos, valorado a través de un ejercicio de escucha de lectura en voz alta, y el segundo, mediante un cuestionario de ocho preguntas sobre la autopercepción de las habilidades individuales con la palabra hablada. Las respuestas están sistematizadas en la Figura 2.

Figura 2
Porcentajes totales del pretest

Diseño e implementación

Como resultado del proceso de observación, fue posible elaborar una secuencia didáctica centrada en el papel de la oralidad como trasmisora de conocimientos, consiguiendo mejorar el nivel de los estudiantes en la competencia comunicativa y la auto percepción, en relación con sus habilidades lingüísticas. La construcción del material de podcast generó motivación e interés, desarrollando la concentración, autodisciplina y autoevaluación sobre las palabras que se escuchan y se dicen, partiendo del arte de contar historias conceptualizadas en el *storytelling*.

Evaluación

Con la aplicación del post test, siguiendo el cuestionario elaborado para la prueba diagnóstica, se obtuvieron los resultados de la Figura 3, como respuesta a la valoración de los alcances de la propuesta. Los estudiantes reflejaron en sus respuestas una mejora de la actividad de la escucha para extraer elementos textuales y mayor seguridad en sus intervenciones hablada.

Figura 3
 Totales del postest

4. Discusión y conclusiones

Gracias a la evaluación diagnóstica, es posible determinar las necesidades y particularidades que se abordan a lo largo de la propuesta, reconociendo en la población los objetivos que deben ser alcanzados. En palabras de Sobrado Fernández (2002), el diagnóstico ayuda a «poseer un propósito y un plan sistemático de actuación con una secuenciación congruente de fases y etapas conexionadas» (p. 87). Autores como Buisán & Marín (2001) lo consideran un proceso científico de carácter epistemológico en el que la exploración, descripción, clasificación y seguimiento constante de una población o sus individuos lleva a la obtención de resultados.

En cuanto a la innovación didáctica con estrategias proveniente de las TIC, como el podcast y el storytelling, generan motivación y dinamismo, como ingredientes extras, dado que los estudiantes encuentran una posibilidad de interacción diferente a la usual e impulsa al docente a una capacitación permanente de metodologías y recursos disponibles para su aprovechamiento en el aula. La naciente sociedad de la información impulsa diariamente a la formación de seres resolutivos, capaces de emplear sus recursos cotidianos de manera eficiente. De igual modo, se destaca la capacidad para construir historias después de la aplicación de ejercicios de escucha y lectura en voz alta.

5. Referencias bibliográficas

- Buisán y Marín (2001). *Cómo realizar un diagnóstico pedagógico*. Alfa Omega.
- Cassany, D., & Sanz G. (1994). *Enseñar lengua*. Grao.
- Elliot, J. (2000). *La investigación-acción en educación* (cuarta edición). Morata.
- Hamilton, M., & Weiss, R. (2005). *Children Tell Stories: Teaching and Using Storytelling in the Classroom*. Richard C Owen Pub.
- Hymes, D. (1972). *On Communicative Competence*. Penguin.
- Lara, M. (16 de diciembre de 2021). *La oralidad en educación: El podcast*. Ruta maestra [en línea]. <https://r.issu.edu.do/rHe>
- Mejía Navarrete, J. (2004). Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo. *Investigaciones Sociales*, 8(13), 277-299. <https://doi.org/10.15381/is.v8i13.6928>
- Mendoza Fillola, A., & Cantero Serena, F. (2003). Didáctica de la lengua y la literatura: aspectos epistemológicos. En *Didáctica de la Lengua y la Literatura para Primaria* (pp. 3-31). Pearson/Prentice Hall.
- Restrepo, B. (2004). La investigación-acción educativa y el saber pedagógico. *Educación y educadores*, 7, 47-56. <https://r.issu.edu.do/?l=511tfn>
- Sobrado Fernández, L. (2002). El diagnóstico educativo en contextos sociales y profesionales. *Revista de investigación educativa*, 23(1), 85-112. <https://r.issu.edu.do/2v>